

Actores, prácticas e impactos de las geografías de la financiarización urbana en Chile

Luis Fuentes

lfuentes@uc.cl

ORCID: 0000-0003-1233-1563

Mercado Inmobiliario, Vivienda, Transformaciones Socio espaciales

Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Desarrollo Urbanos Sustentable
Chile

Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo 4.1 Procesos urbanos contemporáneos

Palabras clave: Financiarización urbana, Santiago de Chile, Fondos de Inversión inmobiliaria, Compañías de Seguros de Vida.

Objetivo del trabajo

Identificar y analizar los actores, sus prácticas y estrategias en el proceso de financiarización urbana en Chile y caracterizar los impactos en el patrón de desarrollo urbano y consecuencias socioespaciales del proceso.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El enfoque metodológico propuesto para esta investigación mezcla métodos cuantitativos y cualitativos para poder complementar el conocimiento sobre el objeto de estudio, en lo que se ha denominado como un enfoque de integración (Bryman, 2017). Ambas aproximaciones metodológicas analizan aspectos diferentes de un mismo problema integrándose en la etapa de las explicaciones o conclusiones. La elección de estos métodos mixtos se explica por la complejidad del fenómeno analizado, contemplando la utilización de técnicas de recolección y análisis de datos, con un carácter complementario que permitan responder de una manera holística e integral a las preguntas de investigación planteadas.

Cabe señalar que para estudiar las inversiones inmobiliarias financiarizadas, nos concentraremos en las interconexiones que existen entre tres industrias, que es lo que Hudson (2018) ha puesto foco en el estudio de la financiarización de la economía: Finanzas, Seguros e industria inmobiliaria (FIRE). Para esto y en el caso de Chile se estudiará los Fondos de Inversión Inmobiliario y las Compañías de Seguros de Vida, que como se comentó anteriormente han tenido un crecimiento muy relevante en los últimos años y han sido estudiadas por diversos autores. Las fuentes de información para este proyecto son públicas y privadas.

Una vez construidas estas bases de datos independientes, se realizarán diferentes análisis de carácter descriptivos y exploratorios. En el caso de los descriptivos, el objetivo es identificar y caracterizar las empresas (SAGF y CSV), su localización, patrimonio y tipos de inversiones. El producto es una radiografía de ambos tipos de agentes y la identificación y caracterización de los

principales actores (empresas) y además conocer el patrón geográfico de distribución por tipo de inversión. Una vez identificados los principales actores, se tomará una muestra (a determinar), de los principales fondos inmobiliarios y se analizará en detalle las interrelaciones que se establecen entre diferentes empresas. Para esto se utilizará un análisis exploratorio para entender la red de relaciones entre los aportantes y los FII, se realizará un Análisis de Redes Sociales (ARS) mediante el software Netdraw (Clark, 2016), lo cual permitirá identificar las relaciones de quienes participan en este tipo de inversiones a través de los sociogramas o grafos visuales. La justificación de dicho análisis es que este proceso se estructura sobre la base de una red de actores, por tanto, este método ayuda a identificar no solo a los actores sino sus conexiones, como una manera de aproximándose a ejemplos de clusters inmobiliario-financieros o coaliciones de actores (Méndez, 2019).

Para analizar la distribución geográfica de los activos inmobiliarios y sus impactos se realizará un análisis mediante sistemas de información geográfica y estadística espacial. Para esto se preparará un proyecto SIG previo con capas que contendrá información de población y vivienda (Censo 2017), base catastral de roles con usos y superficies (Servicio de Impuestos Internos), proyectos residenciales en venta (Inciti) e inscripciones del conservador de bienes raíces (Inciti). Respecto a los métodos de clasificación y agrupación social se utilizará el “índice socio-material territorial” (ISMT), elaborado por el Observatorio de Ciudades UC (ver www.ocuc.cl). La ventaja de esta clasificación es que permite imputar a la población residente un determinado nivel de ingresos por el nivel de escolaridad del jefe de hogar, materialidad de vivienda y hacinamiento.

Paralelamente, se georeferenciarán los activos inmobiliarios que estaban en la base de datos preparada en la primera etapa, en función de sus direcciones con la herramienta de geocodificación de Arcgis. Esa base de puntos se caracterizará de acuerdo a la distribución geográfica, realizando análisis particulares de acuerdo a las tipologías y al origen de los fondos, constituyendo un análisis geográfico descriptivo en una primera etapa. Una vez georeferenciados los activos inmobiliarios de FII y CSV se seleccionarán las áreas de mayor concentración para analizar las tendencias urbanas o frentes de expansión inmobiliaria que estas inversiones inducen, mediante diferentes métodos.

Posteriormente se realizará un análisis de autocorrelación espacial, definida en su momento como la relación en el espacio en función de la distancia –Ley de Tobler- (Miller, 2004). La medición empírica de este concepto se traduce en dos indicadores dependientes de la escala de medición. Desde el punto de vista global se puede medir la autocorrelación espacial en un territorio por medio del índice de Moran (Moran, 1950), lo que en este caso permitirá explicar el grado de autocorrelación espacial de los activos inmobiliarios de FII y CSV. Después de esto, se aplicará el indicador local de asociación espacial – LISA - (Anselin, 1995) el cual permite medir la aglomeración, con significación estadística, a nivel de detalle, determinando la localización de clústeres y enclaves, para definir territorios financiarizados de las ciudades donde se localizan dichos activos. Con esto se permitirá analizar las tendencias de localización de los activos inmobiliarios y su contribución de diferentes patrones de crecimiento urbano.

Finalmente, para analizar las relaciones entre la concentración de activos inmobiliarios y sus efectos en los barrios (aumento en precios del suelo, tamaño de viviendas y desplazamientos de habitantes de menor renta mediante índice socio-material territorial), se identificará aquellos sectores donde hay concentración de activos inmobiliarios y especialmente edificios de renta residencial mediante el análisis LISA. Posteriormente se preparará la información de diferentes variables en el SIG considerando la revisión bibliográfica y la información disponible

individualizada anteriormente, para realizar análisis mediante estadística correlacional y explicativa.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La transformación del suelo urbano y el mercado inmobiliario en activos financieros ha sido un tema ampliamente discutido (Lefebvre, 1970; 1974; Aalbers, 2017; Aalbers, Fernández & Wijburg, 2020; Rolnik, 2017; Méndez, 2018; 2019; Hulse & Reynolds, 2018; Nethercote, 2019; Ryan-Collins, Lloyd & Macfarlane, 2017). La interconexión entre sector inmobiliario y financiero ha formado una estructura compleja de relaciones que se han visto reforzadas por la desregulación financiera y facilitadas por el Estado (Fernández, Aalbers, 2016), constituyendo lo que Hudson (2018) ha enfatizado como FIRE (Finance, Insurance, Real Estate) advirtiendo las consecuencias para el resto de la economía. Aalbers (2015) alternativamente propone el concepto de REFCOM (Real Estate Financial Complex).

Nuestra región y país no están ajenos a esta tendencia y se ha abordado esta temática desde diversas perspectivas: centrada en la inversión inmobiliaria comercial (SanFelici, 2021); de la participación de los fidecomisos en los bienes raíces (Gasca & Castro, 2021); de la deuda habitacional (Daher, 2013; Santana-Rivas, 2020); de los fondos de inversión inmobiliaria (Daher, 1995; Cattaneo, 2011; Socoloff, 2021); del papel de las compañías de seguros en la compra de suelo (Gasic, 2018; 2021), el mercado de arriendo (Rolnik, Andrade & Marín, 2021), del papel de los inversionistas hormiga o micro inversionistas (Herrera & López-Morales, 2021; Vergara-Perucich & Aguirre, 2019) y desde la perspectiva institucional (Kornbluth, 2021a; 2021b), entre otros aportes.

Como se observa todas las aproximaciones al estudio de la financiarización urbana han sido desde una perspectiva específica. Tomando en consideración lo anterior, esta propuesta de investigación se encamina a establecer el examen crítico de estos procesos para el caso de Chile desde una perspectiva más integrada, situándose en un punto medio entre el enfoque institucionalista (FIRE o REFCOM), como desde aquellos enfoques que abordan los activos inmobiliarios como valor subyacente a los activos financieros de la economía. Para esto se proponen algunas preguntas para profundizar en el entramado entre las finanzas y el sector inmobiliario y sus consecuencias: ¿Quiénes son los principales actores del proceso de financiarización urbana en Chile? ¿cómo se vinculan e interconectan? ¿Cómo se vinculan sus prácticas y estrategias con la distribución y localización geográfica de sus inversiones? y ¿Qué impactos tienen sus inversiones en el patrón de desarrollo urbano de las ciudades y cuáles son las consecuencias socio-espaciales del proceso de financiarización urbana? El enfoque metodológico propuesto para esta investigación mezcla diferentes métodos para poder complementar el conocimiento sobre el objeto de estudio. Así, se propone un análisis de redes para identificar los actores, analizar sus vínculos, identificar tipologías; un análisis geográfico y estadístico para localizar sus inversiones y sus efectos; y un enfoque cualitativo para entender las prácticas, que para el caso de esta investigación se entenderán como las relaciones, expectativas, objetivos y decisiones que influyen en las características de los negocios inmobiliarios.

La investigación se aproximará a este entramado (FIRE o REFCOM) a través del estudio de Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) y Compañías de Seguros de Vida (CSV) y el vínculo con el sector inmobiliario, los que han sido analizados por algunos autores, destacándose trabajos específicos sobre el papel de estos agentes (Cattaneo, 2011; Daher, 1995; Gasic, 2018, 2021; Sanfelici, 2017; Socoloff, 2021). La relevancia de los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) y Compañías de Seguros

de Vida (CSV), se debe a su considerable magnitud de inversión (más de 15 mil millones de dólares en 2021) y al crecimiento exponencial en un corto período de tiempo (Acafi, 2021), por tanto, su estudio se transforma en una aproximación validada para analizar la financiarización de la ciudad.

Varias investigaciones muestran la estrecha relación entre las prácticas de los agentes bajo las lógicas del mercado financiero y el impacto en el patrón de desarrollo urbano de las ciudades. Por ejemplo, Méndez (2019), plantea que las grandes metrópolis –en especial algunos de sus barrios altamente valorados- son atractores especialmente destacados de estos flujos de capital, hasta el punto de ser calificadas como “*hedge cities*” (Dorfmann, 2015). Otros destacan el carácter especulativo de muchas de estas inversiones y plantean el concepto de *negotiated cities* (Theurillat, 2011). También se plantea el carácter fragmentador de la inversión financiarizada (Sanfelici & Halbert, 2016). Estudiar el proceso de financiarización de la ciudad desde una perspectiva integrada es relevante y aporta a la discusión sobre varios aspectos fundamentales: impacto en el desarrollo urbano, sobre el acceso a la vivienda, sobre el reforzamiento de patrones de inequidad urbana, sobre la estabilidad económica de la ciudad y sobre la política y la regulación.

Los resultados están siendo analizados, pero inicialmente se muestra que las inversiones inmobiliarias financiarizadas son dominadas principalmente por aportantes institucionales vinculados e interconectados con empresas inmobiliarias y establecen una red de actores reducida en cantidad y concentrada territorialmente; tienen portafolios diversificados en diferentes submercados inmobiliarios y poseen un patrón geográfico de inversiones concentrado en las principales áreas metropolitanas, con una presencia mayoritaria en Santiago, por ser el mercado con mayor liquidez y menor riesgo.

Otro aspecto relevante es que la distribución de los activos en las áreas metropolitanas presenta patrones diferenciados de acuerdo con el mercado al cual se orientan, generando así diferentes frentes de expansión inmobiliaria. Mientras el mercado de oficinas y el comercial refuerza la elitización y expansión de la centralidad metropolitana, el mercado de industrias y logístico refuerza la expansión urbana. Finalmente, el mercado de renta residencial, en la búsqueda por la obtención de mayor rentabilidad, coloniza las comunas pericentrales de menores ingresos, pero con buena accesibilidad fomentando el patrón de desarrollo urbano en altura.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Uno de los tópicos relevantes de investigación sobre el mercado inmobiliario y crecimiento urbano actualmente en el mundo, es lo relativo a la financiarización de la ciudad. Este fenómeno, que se encuentra presente en gran parte de las ciudades del mundo y en Latinoamérica, tiene una serie de implicancias económicas y sociales en toda la población, independientemente si participan directamente del proceso o no. Por esto, conocer los actores, sus prácticas y los impactos urbanos es muy relevante. La mayor parte de la literatura en nuestra región y sobre todo en Chile se ha concentrado principalmente en la financiarización de la vivienda o en algunos actores del proceso. Esta investigación propone una mirada más holística respecto a la inversión inmobiliaria financiarizada no solo en vivienda sino también de otros mercados, lo cual nos permitirá conocer los actores, sus vínculos, la distribución geográfica, su influencia en el patrón de crecimiento urbano y sus impactos.

Referencias

- Aalbers, M. B. (2015). The potential for financialization. *Dialogues in Human Geography*, 5(2), 214–19. <https://doi.org/10.1177/2043820615588158>
- Aalbers, M. (2017). The Variegated Financialization of Housing. *International Journal of Urban and Regional Research*, 41(4), 542-554.
- Aalbers, M., Fernández, R., & Wijburg, G. (2020). The financialization of real estate. In P. Mader, D. Mertens, & N. Van der Zwan (Eds.), *The Routledge international handbook of financialization* (pp. 200-212). Taylor & Francis Group.
- Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University Press.
- Cattaneo, R. (2011). Los fondos de inversión inmobiliaria y la producción privada de vivienda en Santiago de Chile: ¿Un nuevo paso hacia la financiarización de la ciudad? *Revista EURE*, 37(11), 5-22.
- Daher, A. (1995). Efecto concentrador de los fondos inmobiliarios. *Revista de Ciencias Sociales*, 68, 17-32.
- Daher, A. (2013). Territorios de la financiarización urbana y de las crisis inmobiliarias. *Revista de Geografía Norte Grande*, 56, 7-30. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000300002>
- Fernández, R., & Aalbers, M. B. (2016). Financialization and housing: Between globalization and Varieties of Capitalism. *Competition & Change*, 20(2), 71–88. <https://doi.org/10.1177/1024529415623916>
- Gasic, I. (2018). Inversiones e intermediaciones financieras en el mercado del suelo urbano. Principales hallazgos a partir del estudio de transacciones de terrenos en Santiago de Chile, 2010-2015. *Revista EURE*, 44(133), 29-50.
- Gasic, I. (2021). Producción inmobiliaria, intermediación financiera y reservas de suelo en Santiago de Chile. *Scripta Nova*, 25(1), 33-57.
- Herrera, N., & López, E. (2021). Inversionistas de vivienda en el gran Santiago: una nueva ola de negocio inmobiliario. *Scripta Nova*, 25(1), 111–140.
- Hudson, M. (2018). *Matar al huésped. Cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía local*. Madrid: Capitán Swing.
- Hulse, K., & Reynolds, M. (2018). Investification: Financialisation of housing markets and persistence of suburban socio-economic disadvantage. *Urban Studies*, 55(8), 1655-1671.
- Kornbluth Cambior, D. L. (2021a). El diseño político del proceso de financiarización de la vivienda y la infraestructura en Chile. *Revista INVI*, 36(103), 54-84. <https://doi.org/10.4067/S0718-83582021000300054>
- Kornbluth, D. (2021b). Gobernanza corporativa, capital financiero y empresariado de la construcción en Chile. *Scripta Nova*, 25(1). <https://doi.org/10.1344/sn2021.25.32231>
- Lefebvre, H. (1970). *La revolution urbaine*. Paris: Éditions Gallimard.
- Lefebvre, H. (1974). La production de l'espace. In *L'homme et la société* (Vol. 31–32). <https://doi.org/10.3406/homso.1974.1855>

- Méndez, R. (2018). *La telaraña financiera. Una geografía de la financiarización y su crisis*. Santiago: Colección Estudios Urbanos UC, RIL Editores.
- Méndez, R. (2019). *Ciudades en venta: Estrategias financieras y nuevo ciclo inmobiliario en España*. Valencia: Universitat de València.
- Miller, H. J. (2004). Tobler's first law and spatial analysis. *Annals of the Association of American Geographers*, 94(2), 284-289.
- Moran, P. A. P. (1950). Notes on Continuous Stochastic Phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17.
- Nethercote, M. (2019). Build-to-Rent and the financialization of rental housing: future research directions. *Housing Studies*, 35(5), 839-874.
- Rolnik, R. (2017). *La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas*. Santiago de Chile: LOM.
- Rolnik, R., Andrade, I., & Marín-Toro, A. (2021). El arriendo -formal e informal- como nueva frontera de la financiarización de la vivienda en América Latina. *Revista INVI*, 36(103), 19-53.
- Ryan-Collins, J., Lloyd, T., & Macfarlane, L. (2017). *Rethinking the Economics of Land and Housing*. London: Zed Books.
- Sanfelici, D. (2021). Mercados financieros e inversión inmobiliaria comercial en Brasil: actores, prácticas y repercusiones territoriales. In L. A. Salinas (Coord.), *Financiarización y mercado inmobiliario en México y América Latina* (pp. 145-163). Ediciones Monosílabo, UNAM, Ciudad de México.